

O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Qo‘chqarova Mohlaroy Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi
mohlaroyqochqarova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilgan islohotlar, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, “biznes yuritish”dagi O‘zbekiston Respublikasining reytingi, demokratik islohotlari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: Islohot, reyting, biznes, fuqarolik, mahalla instituti, ishbiarmonlik, 5tamoyil, jamiyat.

Аннотация: В данной статье говорится о реформах, реализуемых во всех сферах общественной и государственной жизни, правовой культуре, правосознании, рейтинге Республики Узбекистан по «ведению бизнеса», демократических реформах.

Ключевые слова: Реформа, рейтинг, бизнес, гражданство, институт соседства, предпринимательство, 5 принципов, общество.

Abstract: This article talks about reforms implemented in all spheres of society and state life, legal culture, legal consciousness, rating of the Republic of Uzbekistan in "doing business", democratic reforms.

Key words: Reform, rating, business, citizenship, neighborhood institution, entrepreneurship, 5 principles, society.

Yangi O'zbekiston - demokratiya, inson erkinliklari borasida huquq va umume'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, asosiy maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir. Yangi O'zbekiston - bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir.

O'zbekiston mustaqilligiga erishgan dastlabki kunlardan boshlab eng muhim masalalardan biri eskicha tafakkur, e'tiqodidan qutulgan, istiqloq uchun, o'z ona yurti uchun xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash masalasi bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligining kelajagi yuqori malakali, ma'rifatli, el-yurtiga sadoqatli mutaxassislarni tayyorlashga bevosita bog'liq. Jamiyat va davlat hayotining barcha

sohalarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi o'rnini va mavqei ortib borayotgani, yangi O'zbekiston – inson qadri, huquq va manfaatlarini himoyalaydigan ijtimoiy davlat, ochiq fuqarolik jamiyatiga aylanib borayotgani e'tirof etildi. Yangi O'zbekistonning dunyoga, dunyoning esa O'zbekistonga ochilganiga alohida urg'u berildi.

“Fuqarolik jamiyati” jamiyatning muayyan jihatlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy holati, siyosiy va huquqiy qiyofasini, ma'naviy dunyoqarashidan kelib chiqib, xalqlarning hayot darajasini aniqlaydi. Fuqarolik jamiyatining yuzaga kelishida inson huquqlari va fuqaro huquqlari haqida so'z boradi. Fuqarolarning huquqlari va erkinliklari daxlsizligini ta'minlash, odil va shaffof sud tizimining qaror topishi, sud hokimiyati orqali inson shaxsi daxlsizligini ta'minlab, adolatli jamiyat qurish yo'lidan borishni nazarda tutadi. Inson huquqlari fuqarolik jamiyatida ta'minlansa, fuqaro huquqlari - davlat institutlari kafolatlaydi. Odamlarni huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy bilimlar bilan qurollantirish davlat institutlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lishi kerak. Har bir fuqaro, har bir inson o'z haq-huquqlarini yaxshi bilishi va uni himoya qila olishi zarur. Fuqarolik jamiyati uchun muhim bo'lgan ommaviy axborot vositalarining shakllanishi va keng faoliyat ko'rsatishi uchun imkoniyatlar berildi. Mahalla instituti isloh qilinib, siyosiy partiyalar faoliyatida o'zgarishlar yuz berdi. Mamlakat parlamentida demokratik institutlar paydo bo'ldi. Fuqarolik jamiyati uchun davlat mablag'laridan ajratiladigan moddiy ta'minot tizimi yaxshilandi.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi o'rnini va mavqei ortib borayotgani, yangi O'zbekiston – inson qadri, huquq va manfaatlarini himoyalaydigan ijtimoiy davlat, ochiq fuqarolik jamiyatiga aylanib borayotgani e'tirof etildi. Yangi O'zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan shiddatli islohotlarning bosh bog'lovchi bo'g'inini, o'zagini yangi O'zbekistonda “Inson qadri uchun”, “Avval inson – keyin jamiyat va davlat”, “Hech kim ortda qolmaslik” g'oyalari tashkil etildi.

2023-yilda ta'lim sohasi xarajatlariga 58,4 trillion so'm, sog'liqni saqlash sohasiga 28,4 trillion so'm, madaniyat sohasiga 2,5 trillion so'm, sport sohasiga 2,3 trillion so'm va fanni yanada rivojlantirish tadbirlari uchun 1,8 trillion so'm yo'naltirish belgilandi.

Jahon miqyosida xalqaro ijtimoiy-iqtisodiy reytinglar orasida, birinchi navbatda, Jahon bankining “Biznes yuritish” reytingini qayd etish lozim. O'zbekiston 2022-yilgacha Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining “Biznes yuritish” hisobotidagi jahon mamlakatlarning birinchi yigirmataligi darajasiga mos keladigan eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga intilmoqda. “Biznes yuritish” reytingi hisoboti jahon bankining har yili o'tkaziladigan tadqiqotlari natijasi hisoblanib, unga ko'ra 190 mamlakatda 10 ta ko'rsatkich bo'yicha biznes yuritish qulayligi baholanadi. Bu

reytingda O'zbekiston jahonning 190 mamlakati orasida 2012-yildagi 166-o'rindan 2017-yilda 74-o'ringa ko'tarilib, biznes yuritish uchun eng qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish ko'rsatkichi bo'yicha islohotchi mamlakatlarning birinchi o'ntaligidan joy oldi.

1993-yil 28-dekabrda bo'lib o'tgan Oliy Kengashning XIV – sessiyasida “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi saylovi to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. 1994-yil 22-sentabrda esa “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis to'g'risida”gi qonuni qabul qilindi. Bunga sabab, O'zbekiston kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatini qurish sari borib, demokratik islohotlarni tizimli ravishda olib borar ekan, qonun chiqaruvchi hokimiyat faoliyatini yana samarali tashkil etishni talab qilishlari bo'ldi.

O'zbekiston – AQSH. O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida davlatlararo aloqalar mustaqillikning ilk yillaridanoq yo'lga qo'yilgan. 1992-yil Toshkentda birinchi bo'lib, AQSHning elchixonasi ochildi. 1996-yil O'zbekistonning AQSHdagi elchixonasi ochildi. 2002-yil Islom Karimov Amerika jamoatchiligi tomonidan “Xalqaro miqyosdagi lider” mukofoti bilan taqdirlandi. 2017-yil may oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan AQSH va arab-musulmon davlatlari sammitida ishtirok etdi.

O'zbekiston - Rossiya. O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi bilan o'zaro hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratdi. 2005-yilda Moskvada imzolangan O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi Ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma, shuningdek, 2012-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv yakuniga ko'ra qabul gilingan “O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida strategik sheriklikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiya” ikki davlat o'zaro munosabatlarida alohida voqea boldi. Har ikki davlat mustaqillikka erishgandan keyingi davr ichida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 160 dan ortiq xalqaro shartnoma va 40 dan ziyod boshqa hujjatlar imzolandi.

“O'zbek modeli” ni bugungi kunda demokratik jamiyat barpo etish muhim o'ziga xos modeli ekanini dunyoning juda ko'plab siyosatshunos yetakchi olimlari

o'rganmoqda va uni tahlil qilmoqdalar. Jamiyatni isloh etishning chuqur ilmiy asoslangan quyidagi besh tamoyili O'zbek modelining asosida turadi.

Birinchi tamoyil: Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi va mafkuradan xoliligi o'zbek modelining asosiy tamoyilidir. Bu mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatning mazmun-mohiyatini aks ettiribgina qolmay, balki yurtimiz iqtisodiy hayotining yangiliklarga, ilg'or tajribalar va oqilona tashabbuslarga ochiqqligini ham ko'rsatadi.

Ikkinchi tamoyil: Davlat - bosh islohotchi. U islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berishi, yangilanish va o'zgarishlar siyosatini ishlab chiqishi va uni izchillik bilan amalga oshirishi lozim.

Uchinchi tamoyil: Jamiyat hayotining barcha sohalarida qonunning ustuvorligi. Bu tamoyil demokratik yo'l bilan qabul qilingan Konstitutsiya va qonunlarni hech istisnosiz hamma hurmat qilish va ularga og'ishmay rioya etishini nazarda tutadi.

To'rtinchi tamoyil: Aholining demografik tarkibini hisobga olgan holda, kuchli ijtimoiy siyosat yuritish. Bunda bozor munosabatlarini joriy etish bilan bir vaqtda, aholini, ayniqsa, kam ta'minlangan oilalarni, bolalar va keksalarni ijtimoiy himoyalash yuzasidan tegishli chora tadbirlar ko'rish nazarda tutiladi.

Beshinchi tamoyil: Bozor iqtisodiyotiga tadrijiy asosda, puxta o'ylab, bosqichma bosqich o'tish. Bu jarayon islohotlarning huquqiy asoslari va kafolatlarini vujudga keltirishni, aholini ijtimoiy himoyalash va ularda yangicha iqtisodiy tafakkurni shakllantirish bilan birga olib borishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy xususiyatlari, falsafiy va tarixiy ilizlari. Mas'ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent 2001 y.
2. G'oya va mafkura. Mas'ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent - 2001 y.
3. Milliy istiqlol g'oyasini xalqimiz ongiga singdirish omillari va vositalari.
4. Markazy Osiyo: g'oyaviy jarayonlar va makuraviy tahdid.
5. Murtazayeva R.X. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik (O'quv qo'llanma). - Toshkent., 2007.
6. Mustaqil O'zbekiston tarixining dastlabki sahifalari.2000.
7. O'zbekiston mustaqillik yillarida. O'zbekiston,1996.
8. O'zbekiston Respublikasining Osiyo mamlakatlari bilan xalqaro hamkorligi. - Toshkent: "Fan", 2004.
9. Arxiv.uz
10. Yuz.uz
11. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

15. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
16. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
17. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
18. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
19. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
20. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
21. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
22. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
23. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG 'RIKENGLIK O 'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
24. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
25. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.